

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20700848>

ҚАРАҚАЛПАҚ ҚАЗАҚЛАРЫ ТИЛИНДЕГИ ЖЕРГИЛИКЛИ ӨЗГЕШЕЛИКЛЕР

ф.и.ф.д. (PhD) Серикбаева А.С.

Қарақалпақ мәмлкетлик университети

Манибекова Г.А.

филология хәм тиллерди оқытыў: қазақ тили 4-курс

Аннотация: Бул мақалада Қарақалпақстан қазақлары тилиндеги өзгешеликлер ҳаққында сөз етиледі.

Гилт сөзлер: диалект, фонетикалық, лексикалық өзгешелик.

Жергиликли тил өзгешеликлерин изертлеў – тил билиминиң ең әҳмийетли мәселелериниң бири. Тиллердиң жәмийеттеги хызметин, олардың басқа жәмийетлик кубылыслар менен байланыста раўажланыўын, тиллер менен жәмийеттиң өз ара қарым-қатнасын хәм т.б. сыяқлы комплекс мәселелерди изертлеў зәрүрлиги нәтийжесинде социаллық лингвистика илими пайда болды. Социаллық лингвистикада тиллердиң өз ара тәсири мәселеси тийкарғы орынды ийелейди, себеби ол қатнасықтағы тиллерде сөйлейтуғын адамлардың арасындағы сиясий, мәдений, экономикалық, руўхый, илимий-техникалық, қысқасы, байланыс, қарым-қатнастың қайсы түрин алсақ та, тийкары халық тилине барып тирелиўи, жергиликли халық тили менен терең байланыста екенлиги анық көринеди.

Қарақалпақстан Республикасы арқа-шығыс районлары: Тахтакөпир, Қараөзек, Мойнақ, Кегейли, Шымбай районларында жасаўшы қазақлардың

тилин фонетикалық өзгешелигин сөз еткенде, онда қазақ әдеби тилиндеги сеслик нормадан аўытқыўшылық жоқ деп айта аламыз. Бирақ, бул районларда жасаўшылар тилинде сеслик өзгешелик ҳеш ушыраспайды деген емес, республиканың басқа районларындағы жергиликли халық тилинде ушырасатуғын өзгешеликлер сыяқлы айырмашылықлар бул жерлерде де бар (2; 16).

Қарақалпақстанда жасайтуғын қазақлардың тилиндеги диалектилик өзгешеликлерди алатуғын болсақ, олардың көбиси қарақалпақ тилинде, соннан кейин өзбек, түрикмен тилдерине қатыслы екенин көремиз.

Расында да, Қарақалпақстанның районларындағы қазақлар өзбеклер, түркменлер, қарақалпақлар менен көп жыллар бойы қоңсы ғана емес, қоян-қолтық араласып, бириге отырып өмир сүрип келеди. Буның нәтийжеси қазақлар өз тилинде сөйлеў менен қатар қарақалпақ, өзбек тиллериниң элементлерин меңгеріў арқалы көп тиллик сыпатын бойына сиңирген.

Қарақалпақстан қазақларының диалектиндеги лексикалық өзгешеликлерди сөз ететуғын болсақ, бул өзгешеликлердиң өзи еки тараўдан турады. Оның бири – тилимиздиң раўажланыўының өткен дәўирине тән тайпалық, урыўлық тиллердиң сақланып қалған сарқындылары, яғный түркий халықлары бөлинбестен бурынғы лексикалық қор дейтуғын болсақ, мәселен, ондай сөзлер топарына *соқа, гүнде, салма, жоя, қырық* т.б. сөзлер тиллердиң тарийхында бар ерте дәўирден қалған лексикалық атама екенлиги илимпазлар тәрeпинен дәлилленген (4; 25-27). Екинши тараўы-өзлер ортасында өмир сүрип отырған басқа халықлардан кирген, диалект ушын «кирме» сөзлер. Кирме сөзлердиң көп бөлеги қайсы халыққа тийисли дегенди ашып айтатуғын болсақ, аралас отырған халықлардың ишинде көп тәсирин тийгизиўши-қарақалпақ тили. Ал, тийкарғы мақсетимизге келетуғын болсақ, усы диалектидеги туўысқан тилден кирген диалектилик сөзлер күнделикли турмысқа керекли атамалар менен турмыстың тараўларына кең тараған.

Қарақалпақстан қазақтары тили өзиниң өзгеше диалектилик белгилери менен қазақ тилиниң сөзлик қорын толықтырады. Бул өзгешеликлерди сақлаў хәм илимий жақтан изертлеў әҳмийетли.

Қарақалпақстан қазақтары тили қазақ тилиниң бай хәм өзгеше диалектилериниң бири болып табылады. Ондағы фонетикалық, лексикалық хәм грамматикалық өзгешеликлер тарийхый хәм мәдений факторлар тәсиринде қәлиплескен. Бул диалектилик өзгешеликлерди сақлаў хәм илимий жақтан изертлеў келешек әўлад ушын үлкен әҳмийетке ийе.

Фонетикаға байланыслы ушырасатуғын өзгешеликлер Қазақстан территориясындағы говорлардың фонетикалық өзгешеликлер менен салыстырғанда көп экениниң гуўасы болдық.

А/Ы: *дастырқан – дастарқан* орнына, *жыпырып – жапырып*.

Е/А: *есап - есеп* орнына.

Е/Ә: *нәсип – несип, дүкән - дүкен*.

Е/И: *бикар – бекер, бшим – бейим*.

Е/И сес алмасыўы Қарақалпақстанның арқа районларында жасаўшы қазақлар тилинде ушырасады: *бәйги – бәйге, ерегис – ерегес*.

О/Ұ: *сұпы – сопы, сұрақы – сорақы, сораймын – сұраймын*.

Ы/А: *мана – мына, құдағай – құдағый, арқалы – арқылы, жән-жосақ – жән-жосық*.

Б/П: *пақыр – бақыр, пүтин – бүтин, палапан – балапан, пәтеңке – бәтеңке, пал – бал, пұтақ – бұтақ*.

Д/Л: *молла – молда, тирилей – тиридей, аңла – аңда, маңлай – маңдай*.

С/Ш: *шүйинши – сүйинши, шалы – салы, ешек – есек, пышық/мышық – мысық*.

Д/Т: *томалақ – домалақ, тайындау – дайындау, тәме – дәме*.

К/Г: *гүнә – күнә, гөне – көне, гүрес – күрес, гилем – килем, гүзе – күзе*.

Қарақалпақстанның арқа хәм қубла районларында жасаўшы қазақлардың тилиндеги жергиликли өзгешеликлердің ишинде ең көлемлиси – лексикалық өзгешеликлер. Мысаллар:

Зүрәт//ҳасыл – өним, галлеси кету – еси кету, диуал – қабырға, там/жай – үй, паяпал – аяқкөпир.

Жийи ушырасатуғын лексикалық өзгешеликлердің бири-диалектлик сөзлердің көп мәнилиги. Мәселен, *дасымал* сөзи: 1) қазан жуўатуғын шүберек, 2) үй қабырғасының бетин тегислеп сылайтуғын шүберек, 3) жағымпаз, жарамсақ мәнисинде қолланылады. Усы мәнилери менен қатар, «биреўдің дасымалын сықпа» деген фразеологизм қәлиплескен, *Шәўгим* сөзи көк шай демлейтуғын шайнек мәнисин берсе, бир районларда «кишкене қазан» мәнисин береді. Улыўма, бундай сөз мәнислериндеги өзгешеликлер диалектлик сөзлердің басқа қазақ тилинің говорларында қолланылмайтуғыны менен өзгешеленеді. Жуўмақлап айтқанда, Қарақалпақстан қазақлары диалектисиндеги сөз аўысыў қубылысындағы өзгешеликлер жаңа илимий изертлеў жұмысларын жүргизиў кереклигин аңғартады.

ӘДЕБИЯТЛАР

1. Бекетов Б. Қарақалпақ қазақларының тили. Алматы, 1992.
2. Жүнисов Н. Халық тилинің жергиликті ерекшеліктері. Алматы, 1981.
3. Қазақ тилинің түсіндірме сөзлігі. II том. Алматы, 1961.
4. Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков. Алматы, 1978.